

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI VA MA‘NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MEKANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
---	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROI TLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna
BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....199

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна
ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА
ЁНДАШИШ.....205

29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна
АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ
АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич
СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....218

31. Вахид Омаров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....225

32. Umid Bekmuhammad
ANNA GERMAN AND KHOREZM.....233

33. Кулаков Владимир Олегович
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ
АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....251

34. Ferhat ÇİFTÇİ
НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....257

35. Zamonov Zokir Turg'inovich
TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY ASOSLARNI
RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....269

36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna
XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum
dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....277

37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович
ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....283

38. Озодбек Раджабов
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ...295

39. Tahir Şahbazov
“KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI)
AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....304

40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna
ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOIIY-SIYOSIY VA
MADANIY MUHITI.....316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch МАХМУД ҚОШГ‘АРИЙНИНГ “DEVONU LUG‘ATIT TURK”ДА ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР КИЙИМ-БОШЛАРИ БАЙОНИ.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li МА’МУНИЙЛАР СУЛОЛАСИНИНГ ҲОКИМИЯТГА КЕЛИШИ ВА ЕТНОГЕНЕЗ МАСАЛАСИ.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi ХОРАЗМ ВОҲАСИ АН’АНАВИЙ УЙ-ЖОЙЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	389
ИQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Куляпин Александр Иванович,

Алтайский государственный педагогический университет,
профессор кафедры литературы, Барнаул, Россия
E-mail.: iskander58@mail.ru

РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ»

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028790>

АННОТАЦИЯ

В статье предпринята попытка выявить основные черты поэтики романов В. Попова, написанных в первом десятилетии XXI века. Одна из главных проблем при интерпретации этих текстов заключается в том, что Валерия Попова, героя романов «Третье дыхание» (2003), «Комар живет, пока поет» (2006), «Танцы до смерти» (2011), трудно отличить от автора этих произведений писателя Валерия Попова. Главным героем рассказа «Комар живет, пока поет» был отец писателя, выдающийся ученый-селекционер Георгий Иванович Попов (1911–2005). В книге рассказывается о последних днях его жизни. В то же время автор открыто говорит о самых болезненных обстоятельствах процесса умирания отца. Показательно, однако, что порой шокирующая достоверность бытовых и физиологических деталей не противоречит авторскому отношению к символизации и мифологизации экзистенциального события. В статье отмечается, что если Валерий Попов – персонаж, несмотря на свой статус писателя, полностью погруженный в сферу повседневной жизни, то мир Попова-старшего граничит со сказочным и мифологическим пространством.

Ключевые слова: история, миф, символ, художественное пространство, автор, герой, Валерий Попов.

Kulyapin Alexander Ivanovich,

Oltoy davlat pedagogika universiteti,
adabiyot kafedrası professori. Barnaul, Rossiya
E-mail.: iskander58@mail.ru

VALERIY POPOVNING “KOMAR QO'SHIQ AYTAYOTGANDA YASHAYDI” ROMANIDAGI HAQIQAT VA AFSONA

ANNOTATSIYA

Maqolada XXI asrning birinchi o'n yilligida yozilgan V. Popov romanlari poetikasining asosiy xususiyatlarini aniqlashga urinish qilingan. Ushbu matnlarni talqin qilishning asosiy muammolaridan biri shundaki, “Uchinchi nafas” (2003), “Komar qo'shiq aytayotganda yashaydi” (2006), “Olimgacha raqs” (2011) romanlari qahramoni Valeriy Popovni yozuvchi Valeriy Popovning ushbu asarlari muallifidan farqlash qiyin. “Komar qo'shiq aytayotganda yashaydi” hikoyasining bosh qahramoni yozuvchi otasi, taniqli olim-seleksioner Georgiy Ivanovich Popov (1911–2005) bo'lgan. Kitobda uning hayotining so'nggi kunlari tasvirlangan. Shu bilan birga, muallif otasining o'limi

jarayonining eng og'riqli holatlari haqida ochiq gapiradi. Ammo shuni ko'rsatadiki, ba'zida kundalik va fiziologik tafsilotlarning hayratlanarli ishonchliligi muallifning ekzistensial hodisaning ramziyligi va mifologizatsiyasiga bo'lgan munosabatiga zid kelmaydi. Maqolada ta'kidlanishicha, Agar Valeriy Popov yozuvchi maqomiga qaramay, kundalik hayot sohasiga to'liq singib ketgan belgi bo'lsa, unda Popov dunyosi ertak va mifologik makon bilan chegaradosh.

Kalit so'zlar: tarix, afsona, ramz, badiiy makon, muallif, qahramon, Valeriy Popov.

Kulyapin Alexander Ivanovich,
Altai State Pedagogical University,
Professor of the Department of Literature.
Barnaul, Russia
E-mail: iskander58@mail.ru

REALITY AND MYTH IN VALERY POPOV'S NOVELL "THE MOSQUITO LIVES WHILE HE SINGS"

ABSTRACT

The article attempts to identify the main features of the poetics of V. Popov's novels written in the first decade of the XXI century. One of the main problems in interpreting these texts is that Valery Popov, the hero of the novels "The Third Breath" (2003), "The Mosquito Lives while He Sings" (2006), "Dancing to Death" (2011), is difficult to distinguish from the author of these works of the writer Valery Popov. The main character of the story "The Mosquito Lives while He Sings" was the writer's father, an outstanding scientist-breeder Georgy Ivanovich Popov (1911–2005). The book tells about the last days of his life. At the same time, the author speaks openly about the most painful circumstances of the father's dying process. It is significant, however, that the sometimes shocking reliability of everyday and physiological details does not contradict the author's attitude to the symbolization and mythologization of an existential event. The article notes that if Valery Popov is a character, despite his status as a writer, completely immersed in the sphere of everyday life, then the world of Popov Sr. borders on a fabulous and mythological space.

Key words: history, myth, symbol, art space, author, hero, Valery Popov.

ВВЕДЕНИЕ.

Повести, написанные Валерием Поповым в первое десятилетие XXI века, озадачили не только рядовых читателей, но и профессиональных критиков. Поразила крайняя степень открытости автора, рассказавшего о самых интимных подробностях жизни своей семьи.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

В теории литературы широко используется предложенная М. М. Бахтиным триада «биографический автор – первичный автор – вторичный автор». Писателя, подчеркивает ученый, «мы находим вне произведения как живущего своею биографической жизнью человека» [1, С. 403. Разрядка автора].

Попов заставил даже такого компетентного литературоведа как Марк Амусин усомниться в правильности бахтинской концепции. Ведь героя-рассказчика повестей «Третье дыхание» (2003), «Комар живет, пока поет» (2006), «Плясать до смерти» (2011), отмечает критик, «при всей нашей искушенности <...> трудно отличить от автора Валерия Попова» [2].

Позднего Попова поспешили зачислить в ряды представителей либо «нового» [2], либо «жесткого» реализма [3], но это мало что объясняет. Если исходить из того, что Попов-рассказчик и Попов-человек тождественны, то названные повести вообще надо будет вывести за рамки художественной литературы. «Эстетическое событие, – утверждает М. М. Бахтин, – может совершиться лишь при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания. Когда герой и автор совпадают или оказываются рядом друг с другом перед лицом общей ценности или друг против друга как враги, кончается эстетическое событие и начинается этическое (памфлет, манифест, обвинительная речь, похвальное и благодарственное слово, брань, самоотчет-исповедь и проч.)» [4, С. 25].

Попытка взглянуть на поэтику трилогии В. Попова сквозь призму реалистической эстетики малопродуктивна. Гораздо больше для понимания специфики творчества автора «Третьего дыхания» дает зощенковский контекст. Писатель не случайно вслед за повестями, созданными в первое десятилетие XXI века, обратился к биографии М. Зощенко, написав книгу для серии «Жизнь замечательных людей». Показательно, что выше других произведений сатирика В. Попов ставит его автобиографическую повесть «Перед восходом солнца»: «Книга посвящена поискам источника горькой меланхолии, отравившей Зощенко жизнь. Автор провозглашает, что, найдя причину меланхолии, устранит ее, станет счастливым – и, таким образом, не только спасет себя, но и поможет страдающему человечеству.

И откровенно пересказывает самые горькие события своей жизни. Может быть, в них причина неизбывного горя? Благодаря этим “поискам первопричин” написалась замечательная автобиография Зощенко. И не только его портрет – а картина всей мучительной эпохи: ломка прежней жизни, прежних идеалов, приход новой грубой реальности. Это – одна из лучших книг о том времени» [5, С. 311].

Зощенко, в свое время, критиковали примерно за то же, за что сегодня критикуют В. Попова. Так, Леонид Ершов, обнаружив в повести «Перед восходом солнца» «признаки <...> эстетической несовместимости», осудил автора, за смешение в книге личной жизни и искусства [6, С. 132]. Защищая Зощенко, В. Попов отстаивает и собственные художественные принципы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Главным героем повести «Комар живет, пока поет» стал отец писателя выдающийся ученый-селекционер Георгий Иванович Попов (1911–2005). Книга рассказывает о последних днях его жизни. При этом автор без утайки говорит о самых тягостных обстоятельствах процесса умирания отца. Существенно, однако, что шокирующая порой достоверность бытовых и физиологических деталей не противоречит авторской установке на символизацию и мифологизацию экзистенциального события.

Разумеется, вопреки мнению М. Амосина, следует различать Валерия Попова – героя повести и Валерия Попова – автора произведения. Характерно, в частности, что Валерий Попов-персонаж, несмотря на свой писательский статус, полностью погружен в сферу обыденности. Это тем заметнее, что формально он почти постоянно пребывает в культурно значимых локусах.

Проживает Валерий Попов в квартире, ранее принадлежавшей знаменитой «поэтессе с бантом» Ирине Одоевцевой, «факт, многократно отображенный в его прозе и публицистике» [2]. Переезд в дом, пропитанный атмосферой Серебряного века, порождает у героя повести «Плясать до смерти» двойственные ощущения. Возникает вопрос: «Что его там ждет – окончательная гибель или все же возрождение?»: «Ей-то (Ирине Одоевцевой. – А. К.) что? Умерла в почитании и обожании. И следующий на этой очереди я. В смысле умирания в этих стенах. Насчет почитания и обожания не уверен... хотя от стен может что-то и передаться! Перенестись вдруг из отчаяния и безнадежности на лучший угол на свете, угол Невского и Большой Морской, что переходит в арку гениального Росси и Дворцовую площадь, – это спасение! Адмиралтейство, Александрьевский столп, Эрмитаж, Нева! Тут счастье посещает самых разных людей, молодых и старых, богатых и бедных! Поможет и нам! Я-то точно воспряну здесь! И Насте перепадет! После меня. А может, и раньше?» [7]. Надеждам на лучшее, как следует из дальнейшего, сбыться не суждено, ничего хорошего героям повести от стен, впитавших память о взлетах отечественного искусства, так и не передается.

Дачей Валерия Попова стала всемирно известная «будка» Анны Ахматовой. Но теперь там, где раньше нежилась в гамаке прославленная поэтесса, висят «разукрашенные» престарелым отцом простыни: «Когда было солнце – быстро стирали, сушили на веревке между сосен (на одной из них на большой высоте было железное кольцо – по легенде, приделанное для гамака Ахматовой и за эти годы поднявшееся вместе с ее славой, так высоко)» [8, С. 752]. Легенды прошлого меркнут в заботах суровой повседневности.

Старший Попов, о котором в тексте сказано: «Только наука интересует его!» [8, С. 739], – напротив, существует в культурно-историческом пространстве. Отправляясь в последнее в своей жизни путешествие, он просит сына вернуться за оставленной в квартире «Всемирной Историей». Однако груз истории уже не по силам поколению детей:

«– Двадцать восемь томов? – воскликнул я.

Кузя в ужасе чуть не съехал в реку. Двадцать восемь томов расплющили бы его коробочку! Отец писал капитальный труд – “Историю селекции с древнейших времен” и “Всемирная История” ему, конечно, была нужна... но возвращаться – плохая примета. Тем более, я и не собирался эту “Историю” брать» [8, С. 670].

«Ураган истории» сметает «все, на чем зиждилась жизнь» Валерия Попова, в том числе, что особенно важно отметить, его членский билет Союза писателей [8, С. 675]. Вместо утраченных вещей он отыскивает им замену на свалках: «Побрел на помойку... Археолог!» [8, С. 688]. Археолог имеет дело только со следами исчезнувших цивилизаций, он обречен на позицию вневсего мира по отношению к изучаемой культуре. Таков же удел рассказчика повести «Комар живет, пока поет».

На помойку герой вынужден по мере развертывания сюжета повести наведаться трижды. Впрочем, эта тяга у Валерия Попова проявилась еще раньше. В повести «Осень, переходящая в лето» (1997), вернувшийся из круиза по Эгейскому морю, рассказчик обнаруживает у себя одно новое пристрастие: «Жизнь пошла, словно и не уезжал, только обозначился вдруг резкий интерес к помойке – раньше его не замечал» [8, С. 198].

Дважды – в повестях «Третье дыханье» и «Комар живет, пока поет» – Попов вспоминает анекдотический случай, произошедший с ним на шведском острове Готланд. Шторм уносит из-за окна гостиницы пакетики с продуктами, герой находит его возле дома «на газоне, прижатым штормовым мусором», и тут же начинает «жадно есть». За этой сценой наблюдают «писатели всего мира»: «Русский прозаик мусор ест?» [8, С. 634]. Вопросительную конструкцию в повести «Комар живет, пока поет» автор заменит на утвердительно-восклицательную: «...о ужас! – писатели всего мира через стеклянную стену кухни с изумлением смотрели на меня... до чего дошел русский писатель: мусор ест!» [8, С. 722]. Пакетик с колбасой и сыром именуется в «Третьем дыханье» пафосно: «“Унесенные ветром” харчи» [8, С. 634]. Использование кавычек прямо отсылает к роману (1936) Маргарет Митчелл (и к одноименному фильму 1939 года) о событиях гражданской войны на юге Америки. Еще раньше поэтическая метафора «gone with the wind» появилась у Эрнеста Доусона в стихотворении «Non Sum Qualis Eram Bonae sub Regno Cynarae» (1896). Любопытно, что Григорий Кружков в переводе произведений английского поэта, которые он сделал в те же годы, когда писались повести Попова, тоже не обходится без упоминания мусора:

«Я многое забыл. Как будто вихрь унес
Веселье, буйство, смех, лиловый блеск чулок,
И танцы до утра, и мусор смятых роз...» [9, С. 206].

Ураган истории не в силах унести из мира, где «жизнь удалась», лишь тех, кто, как Георгий Попов «строго против ветра всегда идет» [8, С. 600]. И дело, конечно, не только в выборе маршрута для прогулок. Наречие «всегда» указывает, что за этим скрывается жизненное кредо отца повествователя.

Младший Попов предпочитает иную житнетворческую стратегию. Недаром рождение дочери он встречает в катере, плывущем вниз по течению: «...полночи мы плыли против течения, пытаясь сгоряча выйти в Ладогу, но устали бороться с волнами, вырубил мотор и теперь медленно сплавлялись обратно. Блаженство – после упорной борьбы!» [7]. Получается, что судьба дочери оказывается запрограммированной уже в момент ее появления на свет. «Страшно плыть в люльке по темной реке: ты ни в чем не виновата еще, а твою жизнь уже поворачивают! Тревога поднималась в душе», – замечает рассказчик по поводу выбора имени для новорожденной [7].

Ю. М. Лотман различает два типа героев «открытого» пространства, которых условно называет героями «пути» и героями «степи»: «Герои пути перемещаются по определенной

пространственно-этической траектории в линейном *spatium*'е. Присущее ему пространство подразумевает запрет на боковое движение. <...> В отличие от героя “пути”, герой “степи” не имеет запрета на движение в каком-либо боковом направлении. Более того, вместо движения по траектории здесь подразумевается свободная непредсказуемость направления движения» [10, С. 417].

Валерий Попов, безусловно, «герой пути». Он закономерно сравнивает свою жизнь с нудными поездками по одной и той же железнодорожной ветке. Традиционно линия железной дороги «несет в себе значение векторности человеческой жизни в определенном направлении (рельсы – всегда заданность направления)» [11, С. 236]. Единственный раз герою «кажется, что он наконец-то съехал с опостылевших рельсов и катит свободно, как душа велит». Новый маршрут дарит ему «какое-то отрешение от забот, словно отпуск», позволяет «вдохнуть свободы и даже счастья» [8, С. 751]. Свобода, понятно, мнимая – ведь она не результат личного выбора, а «подарок судьбы». С опостылевших рельсов поезд съехал просто потому, что «чинят основной путь» [8, С. 751].

Георгий Попов – «герой степи», он не принадлежит к «боящимся сделать шаг с проторенной тропки» [8, С. 743]. Поворотное событие его биографии – отказ вскочить на подножку уходящего поезда: «Я, с рюкзаком на спине, догнал последний вагон и схватился за поручень, но оглянулся на отставшего друга. Он стоял, тяжело дыша. И махал мне ладонью – мол, уезжай, я приеду следом... Но я почему-то разжал руки и отпустил поручень. Теперь я понимаю, что то оказалось самое главное действие в моей жизни» [8, С. 705].

С поездом связано еще одно почти мистическое происшествие, относящееся к военному времени. Валерий Попов пишет о нем дважды – в повестях «Чернильный ангел» (1999) и «Комар живет, пока поет». Отец рассказчика зимой целую ночь едет на подножке вагона, чтобы привезти семье продукты. И когда, казалось бы, основные трудности позади, начинается «самое страшное и непонятное». «Как раз когда мы въехали на мост, на меня вдруг посыпались стекла из окна на площадке, – вспоминает Георгий Попов. – Кто-то выбил стекло. <...> Из разбитого окна вдруг высунулась какая-то острая железная пика, и стала яростно колоть меня, явно пытаясь при этом выколоть глаз. <...> В конце концов мне удалось как следует ухватить эту пику и вырвать ее у моего загадочного врага» [8, С. 760].

«Мост изофункционален пути, – отмечает В. Н. Топоров, – точнее, – наиболее сложной его части. Мост мыслится обычно как некая импровизация ещё неизвестного, не гарантированного пути, <...> где угроза со стороны злых сил наиболее очевидна, подобно перекрёстку, развилке дорог» [12, С. 176].

Георгий Попов умудряется оставаться свободным даже там, где как будто вовсе нет места возможности выбора, ведь поезд идет по строго заданной траектории и изменить ее не в силах пассажира. Путешествие по железной дороге – это по определению «движение в покое», но для героя оно оборачивается «движением в борьбе».

Немаловажно, что мир Попова-старшего граничит со сказочно-мифологическое пространством. Этому герою присуще мифопоэтическое сознание. Родные умирающего от тифа пятилетнего Егорки считают чудом сам факт его необъяснимого выздоровления, но им останется неизвестной по-настоящему чудесная история о волшебном летающем ковшике, рассказанная Георгием Поповым только в предсмертных мемуарных записках. Сказочный ковшик буквально поит умирающего мальчика живой водой, после чего болезнь отступает. И это не единственный фантастический сюжет в долгой жизни Георгия Попова.

«Смерть в лаборантках у него», – шутливо замечает Валерий Попов, в связи с убеждением отца в возможности заключить договор со смертью [8, С. 748]. И как ни странно, Георгий Попов действительно такой договор заключает. Вестнику смерти «кудрявому мальчику, схожему с ангелом» он назначает срок последней жатвы: «Только условие: не раньше чем через... десять дней» [8, С. 763]. В точно назначенное время, в день похорон знаменитого селекционера приходит сама Смерть – старуха «в капюшоне и с косой», чтобы скосить его последний посев ржи [8, С. 778].

Сыновни реплики об отце часто ироничны. «Героем народного эпоса» язвительно величается Попов-старший за то, что он всего лишь осмелился замахнуться ржавым кайлом на потенциального застройщика литфондовских дач [8, С. 677]. А в отношении природного мира знаменитый селекционер ведет себя, по выражению рассказчика, как «представитель высших сил, а не вульгарного человечества» [8, С. 678]. Очевидно, однако, что насмешливый тон Попова-младшего неуместен.

Определение «Богатырь» не зря фигурирует в высказывании о Георгии Попове сестрорецкого доктора [8, С. 671]. В этом нет преувеличения. Ведь даже один из сортов озимой пшеницы, выведенный ученым получил название «Былина» [8, С. 744].

ВЫВОДЫ.

Селекционная работа Г. Попова сродни волшебству, а сам он наделен сверхъестественными способностями и магической силой, подобными тем, которыми обладал описанный в «Золотой ветви» Д. Д. Фрэзера «царь-жрец». Под его контролем, как считалось, находятся все природные явления: «На него возлагают ответственность за плохую погоду, плохой урожай и другие стихийные бедствия». Соответственно существовало убеждение, что «любой признак вырождения у царя повлечет за собой аналогичные симптомы у людей, животных и злаков» [13, С. 193, 304].

Та же картина возникает в повести «Комар живет, пока поет». По мере того, как «сила великого агронома иссякает», все явственнее проступают приметы «ухудшения и вырождения» во всем: «Засыхает все! Начисто! Скоро здесь будет голо!» [8, С. 674]. В художественном мире повести точность этого прогноза не вызывает сомнений.

Сноски / Iqtiboslar / References

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – Москва: Художественная литература, 1975 // (Bakhtin M. M. Questions of literature and aesthetics. – Moscow: Fiction, 1975).
2. Амосин М. Два века Валерия Попова // Знамя. – 2007. – № 3 // (Amusin M. Two centuries of Valery Popov // Znamya. – 2007. – No 3). <https://magazines.gorky.media/znamia/2007/3/dva-veka-valeriya-popova.html> (доступ: 10.09.2023).
3. Ермакова А. Валерий Попов. Третье дыхание; Валерий Попов. Свободное плавание // Знамя – 2004. – № 2 // (Ermakova A. Valery Popov. The third breath; Valery Popov. Free swimming // Znamya – 2004. – No. 2). <https://znamlit.ru/publication.php?id=2271> (доступ: 10.09.2023).
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. – Москва: Искусство, 1986 // (Bakhtin M. M. Aesthetics of verbal creativity. 2nd ed. – Moscow: Iskusstvo, 1986).
5. Попов В. Г. Зоценко. – Москва: Молодая гвардия, 2015 // (Popov V. G. Zoshchenko. – Moscow: Molodaya Gvardiya, 2015).
6. Ершов Л. Из истории советской сатиры. М. Зоценко и сатирическая проза 20–40-х годов. – Ленинград: Наука, 1973 // (Ershov L. From the history of Soviet satire. M. Zoshchenko and satirical prose of the 20–40s. – Leningrad: Nauka, 1973).
7. Попов В. Плясать до смерти // Октябрь. – 2011. – № 11 // (Popov V. To dance to death // October. – 2011. – No 11). <https://magazines.gorky.media/october/2011/11/plyasat-dosmert.html> (доступ: 10.09.2023).
8. Попов В. Г. Комар живет, пока поет: Повести. – Москва: Эксмо, 2006 // (Popov V. G. The Mosquito Lives while He Sings: Stories. – Moscow: Eksmo, 2006).
9. Кружков Г. «Но я не изменял твоей душе, Кинара». Поэты английского декаданса // Иностранная литература. – 2007. – № 4 // (Kruzhkov G. “But I didn’t cheat on your soul, Kinara.” Poets of English Decadence // Foreign literature. – 2007. – No 4).
10. Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. – Таллинн: Александра, 1992 // (Lotman Yu. M. The problem of artistic space in Gogol’s prose // Lotman

- Yu. M. Selected articles: in 3 vols. Vol. 1. Articles on semiotics and typology of culture. – Tallinn: Alexandra, 1992).
11. Мансков С. Поезда в «Докторе Живаго» Бориса Пастернака // *Studia Litteraria Polono-Slavica* 3. – Warszawa, 1999 // (Manskov S. Trains in «Doctor Zhivago» by Boris Pasternak // *Studia Litteraria Polono-Slavica* 3. – Warszawa, 1999).
 12. Топоров В. Н. Мост // *Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. Т. 2.* – Москва: Советская энциклопедия, 1992 // (Toporov V. N. Bridge // *Myths of the peoples of the world. Encyclopedia in two volumes. Vol. 2.* – Moscow: Soviet Encyclopedia, 1992).
 13. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии – Москва: Политиздат, 1980 // (Fraser J. J. The Golden Bough: A Study of Magic and Religion – Moscow: Politizdat, 1980).

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000